

TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE SCRIPT PARA CHATBOT EDUCACIONAL SOBRE INSULINOTERAPIA

DOI: 10.5281/zenodo.17814828

AUTORES: AMANDA CABOCLO FLOR, FLÁVIA ALESSANDRA CORREIA DA SILVA, FRANCISCO REGIS DA SILVA, THIAGO SANTOS GARCES, SAMUEL MIRANDA MATTOS, VIRNA RIBEIRO FEITOSA CESTARI, THEREZA MARIA MAGALHÃES MOREIRA

INTRODUÇÃO: O USO DA TECNOLOGIA NA SAÚDE TEM GANHADO DESTAQUE, TRAZENDO DIVERSOS BENEFÍCIOS PARA OS USUÁRIOS, APRESENTANDO-SE COMO FERRAMENTA INOVADORA NO AUXÍLIO DO PROCESSO DE SAÚDE- DOENÇA. NESSE CENÁRIO, O USO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NO MANEJO DO DIABETES MELLITUS SE ENQUADRA COMO UM RECURSO CAPAZ DE AMPLIAR O ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ACERCA DA SAÚDE, OTIMIZANDO O TRATAMENTO E PROMOÇÃO DO AUTOCUIDADO EM DIABETES, ESPECIALMENTE EM PROCESSOS COMPLEXOS COMO O USO DE INSULINA. **OBJETIVO:** DESCREVER A CONSTRUÇÃO DE UM SCRIPT COM O USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA ORIENTAR PESSOAS COM DIABETES MELLITUS EM USO DE INSULINOTERAPIA. **MÉTODOS:** TRATA-SE DE UM ESTUDO METODOLÓGICO, APROVADO PELO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA SOB NÚMERO 7.579.192. O DESENVOLVIMENTO DO SCRIPT OCORREU NO MÊS DE MAIO A AGOSTO DE 2025. **RESULTADOS:** O SCRIPT RECEBEU O NOME DE INSUCHAT, CONFIGURANDO UMA TECNOLOGIA DIGITAL INOVADORA, DE FÁCIL ACESSO E LINGUAGEM SIMPLIFICADA COM FOCO NA EDUCAÇÃO EM SAÚDE. FOI ESTRUTURADO EM 7 MÓDULOS: I) ENTENDENDO O QUE É A INSULINA; II) CLASSIFICAÇÃO DAS INSULINAS; III) ACONDICIONAMENTO, TRANSPORTE E VALIDADE; IV) VIAS, INSTRUMENTOS E LOCAIS PARA A ADMINISTRAÇÃO DA INSULINA; V) PASSO A PASSO DE APLICAÇÃO; VI) DESCARTE DO MATERIAL E VII) ENCERRAMENTO. A ESTRUTURA DOS MÓDULOS PERMITE ORGANIZAR AS INFORMAÇÕES DE FORMA PRÁTICA E DIRECIONADA, PROPORCIONANDO AO USUÁRIO SUPORTE IMEDIATO E CONFIÁVEL QUANTO AO USO SEGURO DA INSULINA. **CONCLUSÃO:** A CONSTRUÇÃO DO INSUCHAT REPRESENTA UMA INOVAÇÃO DIGITAL QUE BUSCA OFERECER AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE E ÀS PESSOAS COM DIABETES UM RECURSO TECNOLÓGICO COMPLEMENTAR, AO PROPORCIONAR UM MEIO COM INFORMAÇÕES DE FORMA FACILITADA E DIDÁTICA, AMPLIANDO ASSIM, O ACESSO A INFORMAÇÕES SEGURAS. ESPERA-SE QUE A FERRAMENTA CONTRIBUA PARA A PROMOÇÃO DO AUTOCUIDADO E ADESÃO AO TRATAMENTO.

PALAVRAS-CHAVE: DIABETES MELLITUS; EDUCAÇÃO EM SAÚDE; SAÚDE COLETIVA.

APOIO FINANCEIRO: VINCULADO AO PROJETO INTITULADO “DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS EM SAÚDE COM EVIDÊNCIAS DE VALIDADE COMO SUBSÍDIO PARA EDUCAÇÃO PERMANENTE NA PROMOÇÃO DA SAÚDE CARDIOVASCULAR”, CONTEMPLADO NA CHAMADA 58/2022 – INCT-CNPQ, SOB O NÚMERO DE PROCESSO INCT-47947-80334.24.98/82.